

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Бардік М. А.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

СПАДКОЄМНІСТЬ У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ЖИВОПИСІ ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ

*Іл. 1. Іоанникій (Руднев). Митрополит
Київський і Галицький,
священноархімандрит Києво-Печерської
лаври (1891–1900)*

В історії Великої Печерської або Великої Успенської церкви Києво-Печерської лаври 120 років тому відбулася знакова подія: освячення та відновлення богослужінь після проведення комплексу робіт, до яких входила зміна настінного живопису храму. Ідейним натхненником, одним із головних авторів програми нових розписів був митрополит Київський і Галицький Іоанникій, у миру Іван Максимович Руднев (іл. 1).

Лаврська земля стала для нього рідною, а перебування на ній – відзначено доленосними подіями. Здобувати духовну освіту він почав на своїй малій батьківщині – у Тульській духовній семінарії – і в 1845 р. (за рік до завершення повного курсу як кращий учень) після успішного складання вступного іспиту був зарахований у Київську духовну академію. Успіхи в навчанні були такими, що 1849 р., отримавши ступінь магістра богослов'я, він залишився в Академії наставником на кафедрі Священного Писання. У жовтні того ж року за власним проханням Іван Руднев прийняв чернечий постриг у церкві Прп. Антонія в Ближніх печерах. Тепер він отримав нове ім'я – Іоанникій. У 1850 р. Іоанникій (Руднев) був рукоположений в ієромонаха. Його

чернече життя було тісно пов'язане з просвітництвом. У Київській духовній академії (1849–1858) він викладав догматичне богослов'я, обіймав різні посади (зокрема члена внутрішнього правління, виконував обов'язки ректора); у 1858 р. був призначений ректором Київської духовної семінарії та настоятелем Київського Пустельно-Микільського монастиря; у 1859 р. – ректором і професором богословських наук Київської духовної академії, настоятелем Києво-Братського монастиря. Пастирську, викладацьку діяльність Іоанникій (Руднев) поєднував з науковою, друкував статті, заснував журнали “Руководство для сельских пастырей” “Труды Киевской духовной академии”. Визнанням його успіхів стало призначення ректором Санкт-Петербурзької духовної академії (1860–1864). А потім було служіння у різних єпархіях, і, вже перебуваючи членом Святішого Синоду, митрополит Іоанникій в 1891 р. отримав призначення на київську митрополичу кафедру, якій присвятив останні роки життя, до блаженної кончини 7 липня 1900 р.¹

Навіть короткий огляд життєвого шляху Іоанникія (Руднева) не лишає сумнівів, що питаннями богослов'я він володів досконало, і програму розписів головного храму Києво-Печерської лаври, залучаючи також і художників, склав із дотриманням православної богословської та художньої традиції. Серед запрошених художників були професор живопису Імператорської Академії мистецтв В. П. Верещагін і академік С. М. Лазарєв-Станіщев. Отже ситуація була

¹ Крайни К. К. Иоанникий // Православная энциклопедия URL: <https://www.pravenc.ru/text/577942.html>.

неприйнятною, коли після завершення стінопису і смерті митрополита деякі з тих, хто входив до складу комісій, що затверджували виконану роботу на проміжних етапах, несподівано почали негативно висловлюватися щодо розташування і виконання сюжетів¹. Своєрідність сюжетної топографії первісно була задумана митрополитом Іоаннієм і пояснювалася пріоритетом теми життя Богородиці й історії Печерського монастиря.

Про доцільність заміни настінного живопису висловились члени двох спеціально створених комісій ще до приїзду митрополита в Київ, у 1886 р., і питання нового розпису Успенського храму на кілька років “повисло у повітрі”. Коли ж старий стінопис був зчищений, а виконання нового ввійшло у фінальну стадію, з’явилися статті про втрату цінної пам’ятки лаврського малярства. Прихильники і противники втрачених розписів Великої Печерської церкви (М. Петров, М. Істомін, С. Яремич, Є. Кузьмін, О. Ертель) перш за все акцентували увагу на окремих композиціях та їхніх особливостях, безкомпромісно сперечались між собою, при тому, що кожен вивчав і по-своєму шанував вітчизняну історію.

Вгамувати вируючі пристрасті певною мірою могло б спостереження М. Петрова про деяку спільність старого і нового храмового оздоблення. Він зауважив, що новий проект лаврського стінопису не переривав історичний зв’язок із попереднім, нещодавно знищеним стінописом. М. Петров висловив думку, що автори нової програми знали і добре вивчили розписи Великої лаврської церкви 1720-х рр. і нерідко запозичували окремі сюжети та цілі групи для нового стінопису.

Зображення 12 апостолів у простінках і 4 євангелістів на парусах центрального купола він пояснив походженням від давнього звичаю та навів ще кілька сюжетів, які мали специфічний лаврський характер і були запозичені з проекту 1720-х рр. У вівтарі святого архистратига Михаїла – “Великої Ради Ангел”, “Жертвоприношення Ісаака”, “Явлення ангела Ісусу Навину”, “Дух Святий у вигляді голуба, оточений херувимами”, “Повернення Товії з архангелом Рафаїлом у дім отця”, “Виведення ангелом апостола Петра із в’язниці” – майже всі сюжети були в проекті 1720-х рр., зазначав М. Петров² (ним не названа композиція “Собор архангела Михаїла”)³. Він також указав на схожість старого і нового живописного оформлення підпружних арок центрального купола. У старому варіанті: чотири фрамуги (так називалися арки), на яких стоїть велика глава: 1) фрамуга на схід у вівтарі великому, у ній писати святих скільки можна розмістити; 2) фрамуга з півдня від приділа святого Іоанна Богослова, у ній писати 70 святих апостолів; 3) фрамуга з півночі від приділа святого Стефана, у ній малювати пророків різних; 4) фрамуга із заходу від входу до церкви, у ній малювати рід Христа у вигляді лицевого іконописного жезла від Кореня Єссеєва. Відповідно за проектом нових розписів було зображено: 1) у великій арці між головним вівтарем і храмом (східній) – 10 обраних святих; 2) у великій південній арці храму – 9 апостолів із числа 70; 3) у великій північній арці – 9 пророків; у великій західній арці – 10 праотців⁴.

Процес наслідування попередньої декорації соборної Успенської церкви можна прослідкувати, здійснюючи комплексний аналіз текстових і візуальних джерел, які дають змогу скласти уявлення про храмовий живопис, починаючи з XVIII ст. до рокового вибуху 3 листопада 1941 р. Це – програма розписів храму, що складена у 1720-х рр., пізніше оновлених (заново написаних) у 1770-х і протягом 1810–1840-х рр.; вона, зафіксована в рукописі 183 (далі – Опис), копії якого в 3 примірниках знаходяться в ІР НБУВ⁵. З іншого боку, – програма розписів 1894 р., відома, перш за все, за описами очевидців, записаними в 1901 р., коли церкву урочисто освятили і вернули до літургійного життя⁶. Декорацію первісного стінопису також замальовано Ф. Солнцевим у зроблених ним в 1843 р. акварелях розрізів Успенського собору. У колекції Національного заповідника “Киево-Печерська лавра” збереглися скляні негативи (група зберігання КПЛ-Н) та чорно-білі фото (КПЛ-Ф), які фіксують численні композиції, що прикрашали Велику церкву як

¹ Петров Н. О новом расписании стен великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1901. № 2. С. 277-296.

² Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1900. № 5. С. 65-66.

³ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. Киев, 1901. С. 17.

⁴ Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской лавры. С. 66.

⁵ ІР НБУВ, ф. І, № 5411, 5412, 5413.

⁶ Савенко А. И. Указ. соч. С. 16-19.

до 1893 р., так і ті, що були написані наприкінці XIX ст. Окреслене коло джерел дозволяє виявити спадкоємність у стінописі Великої церкви Лаври.

Принцип наслідування, що було цілком природньо, повною мірою втілений у тематичній лінії, присвяченій Печерському монастирю, а також утвердженню християнства в Києві і Давній Русі, в образах святих і преподобних Печерських. Ілюстрацією одного з таких знакових епізодів була замальована Ф. Солнцевим композиція на стіні західних хорів, що названа в Описі “Київська гора” (іл. 2), яка наприкінці XIX ст. стала ідейним підґрунтям для сцени на плафоні у західній частині хорів “Поставлення св. ап. Андрієм Первозванним хреста на горах кийвських” (іл. 3). Генеза сусідньої композиції “Відхід прп. Антонія з Афонської гори на подвиги в Київ” (іл. 4) походила зі сцен попередньої декорації “Антоній постригається на Афоні” та “Пришестя Антонія від святої Афонської гори до Києва” з житійного циклу прп. Антонія Печерського, написаного в 1843 р. (за програмою 1837 р., затверджена в 1838 р.) у колишньому приділі прп. Антонія Печерського¹.

Іл. 2. Іринарх і художники. Київська гора. Оновлені розписи хорів Великої Печерської церкви. 1840–1843. (Фрагмент акварелі Ф. Солнцева)

Іл. 3. В. П. Верещагін і художники. Поставлення св. ап. Андрієм Первозванним хреста на горах кийвських. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Фото поч. XX ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Іл. 4. В. П. Верещагін і художники. Відхід прп. Антонія з Афонської гори на подвиги в Київ. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Негатив поч. XX ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Галерея образів преподобних отців Печерських, що були зображені в зірках на склепіннях паперті та у верхніх приділах Прпп. Антонія і Феодосія Печерських у первісній декорації, отримала нове життя в численних образах преподобних, здебільшого представлених у круглих медальйонах (іл. 5) або на повний зріст (приміром, прпп. Антоній і Феодосій). Разом із зображеннями інших святих, праведників, мучеників і сюжетними композиціями вони були представлені в обрамленні різноманітних орнаментів у візантійському стилі.

Провідною темою нового стінопису програмно проголошувалась Богородична, проте в основу цього “маніфесту”, хоча і неявно, закладалася спадкоємність. Справа в тому, що в попередньому стінописі також були поширені сцени із зображеннями Богородиці, у новому ж розписі змінилось їхнє розташування в храмі. Так, сюжети в приділі Преображення Господнього “Поклоніння волхвів”, “Втеча в Єгипет”, “Благовіщення”, “Цілування Марії та Єлисавети”, а перед приділом – сюжети, пов’язані з темою Успіння Богородиці² у новій декорації були написані на інших, зручних для огляду місцях: “У склепіннях над криласами розташовані “Благовіщення Пресвятій Діві Марії” та “Поклоніння волхвів” (над правим криласом) (іл. 6), “Відвідини Пресвятою Дівою Марією Єлисавети” та “Втеча Святого сімейства в Єгипет” (над лівим криласом)... “Несіння тіла Богоматері до місця погребіння” (над входом у Стефанівський приділ)³. Основні Богородичні сюжети вміщувались у просторі центральної нави і трансепта.

¹ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 105, 122-123.

² Там само. С. 118.

³ Савенко А. И. Указ. соч. С. 18.

Іл. 5. В. П. Верещагін і художники. Прп. Афанасій затвірник. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Негатив поч. ХХ ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Іл. 6. В. П. Верещагін і художники. Поклоніння волхвів. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Фото поч. ХХ ст. З колекції НЗ “КПЛ”

Безумовно, Христологічний цикл був наріжним каменем системи розписів Великої Печерської церкви в усі часи. Сюжети із зображеннями Спасителя зберегли свою присутність у стінописі 1894–1900 рр. головного вівтаря та жертовника. Зображення головного вівтаря у новій декорації “Тамна вечеря” на (горньому місці), “Зішестя Святого Духа на апостолів” (на південному боці), “Зішестя Спасителя в пекло” (на північному боці)¹ наслідували сюжети первісної декорації апсиди та віми, що бачимо на акварелях Ф. Солнцева південного та північного розрізів храму (на північному боці віми сюжет Воскресіння був представлений в іконографічному ізводі “Воскресіння Христове”).

Паралелі у загальній живописній композиції жертовника очевидні – новий розпис наслідував попередній, тільки узагальнено, без бажання ретельного переказу тексту Євангелій. Так описана декорація кінця ХІХ ст.: “Воскресіння Господне” (очевидна паралель із попереднім живописом віми головного вівтаря), “Покладання у гріб”, “Умивання ніг”, “Моління про чашу”, “Несіння хреста” і “Розп’яття Господне”². Тепер звернімося до Опису.

За Описом (стінопис 1720-х, 1770-х, 1810 рр.) на північній та південній стінах розміщувались 12 сцен “Страстей Христових” – ілюстрації уривків з 4 Євангелій, які читають у п’ятницю Страсної седмиці³. “Страсний цикл” на північній стіні розпочинався композицією “Нині прославиться Син Людський”, в якій був зображений Христос з учнями (Ін. 13). У другій сцені зображувалися зрадницький поцілунок Іуди і взяття Христа під варту (Ін. 18). Подальші сцени ілюстрували засудження Христа фарисеями (Мф. 26), суд Пілата, побиття й наругу над Ісусом (Ін. 18). Окремо ілюструвався епізод, коли Іуда прийшов у зібрання книжників і фарисеїв, кинув тридцять срібняків, а потім пішов й удавився (Мф. 27). Останньою на північній стіні була сцена опльовування Христа (Мк. 15). Композиції на південній стіні зображали події, пов’язані з розп’яттям. Це – скорботний шлях Ісуса на Голгофу (Мф. 27), розп’яття Христа між двома розбійниками (Лк. 23). Кульмінацією “Страсного циклу” стала дев’ята сцена – зображення моменту, коли Христос віддав дух, і сонце померкло (Ін. 19). У наступних сценах послідовно розкривалися події після смерті Христа: візит Іосифа Аримафейського до Пілата і прохання поховати тіло Ісуса (Мф. 15), зняття з хреста (Ін. 19). Завер-

¹ Савенко А. И. Указ. соч. С. 16-17.

² Там же. С. 17.

³ ІР НБУВ, ф. І, № 5412.

шувало цикл зображення архієреїв і фарисеїв, які поставили сторожу біля гробу і запечатали його печатками (Мф. 27). Нижче “Страсного циклу”, на південній стіні було зображено, як Христос умивав ноги своїм учням (Ін. 13).

Нові композиції в жертвовнику, в свою чергу, наслідували й сюжети, написані в 1840–1843 рр. у вітварі приділу святого апостола Андрія Первозваного: в куполі – “Воскресіння Христове”, “Моління Господа в Гефсиманському саду”, “Умивання ніг апостолам”, “Розп’яття з пристоячими”, “Покладання Спасителя у гроб”¹.

Під керівництвом В. П. Верещагіна у головному квадраті церкви на самих видних місцях були написані зображення дванадцятих свят (у т.ч. “Хрещення Господнє”). На плафонах двох приділів – “Преображення Господнє” і “Нагірна проповідь”, “Вознесіння Господнє” (іл. 7) і “Благословення учнів перед Вознесінням”². Вони мали “попередників” у таких компартиментах храму: “Преображення Господнє” – перед Преображенським приділом, “Вознесіння Господнє” – на північному боці віми головного вітваря, а “Хрещення Господнє” – ліворуч в апсиді головного вітваря.

Система розписів, що прикрасили Велику Печерську церкву наприкінці ХІХ ст., як ми пересвідчилися, створювалася на принципах спадкоємності й наслідування низки тематико-сюжетних ліній стінопису 1720-х рр. Ретельно опрацювавши і творчо використавши його програму, автори нової живописної декорації змогли зберегти історичний зв’язок у монументальному оздобленні головного храму Успенської Києво-Печерської лаври.

Іл. 7. В. П. Верещагін і художники. Вознесіння Господнє. 1894–1900. Розписи Великої Печерської церкви. Фото поч. ХХ ст. З колекції НЗ “КІПЛ”

¹ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 119.

² Савенко А. І. Указ. соч. С. 17.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021